

SINKRETIZM HODISASI TADQIQI XUSUSIDA

G. Jo'raboyeva
FarDU dotsenti,
F. Nosirova
FarDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15662718>

O'zbek tili morfologik jihatdan agglutinativ til bo'lganligi uchun undagi har bir grammatik ma'no ayrim morfemalar bilan ifodalanadi. Biroq ba'zi hollarda ma'lum grammatik formalarda bu qonuniyatga bo'ysunmaslik kuzatiladi. Ya'ni bir grammatik formada ikki yoki undan ortiq grammatik ma'no birlashib, ma'no sinkretizmi yuzaga chiqadi. Sinkretizm so'zi yunoncha *synkretismus* – "birlashish", "bog'lanish" degan ma'nolarni anglatadi. Lingvistik atama sifatida sinkretizm birinchi marta L.Yelmslev tomonidan taklif qilingan. Uning asarida sinkretizm tushunchasi tilning umumiy mulki sifatida keltirilgan. Bir guruh olimlar sinkretizning paydo bo'lishini "tilning tarixiy taraqqiyoti davomida funksional jihatdan turli kategoriya va shakllarning bir shaklga mos kelib qolishi" deb izohlaydilar.

D.Ganiyevaning qayd etishicha, morfemik sath birliklari ko'p hollarda mazmuniy sinkretik xususiyatga ega bo'lib, nutqiy jarayonda polifunksional holda voqelanadi. Masalan, **lar** qo'shimchasi "ko'plik" semasi bilan birga "hurmat" semasini ham ifodalaydi, uning bunday semalari bilan nutqiy jarayonda ishtirok etishi polifunksionallikni hosil qiladi. Lekin bu affikslar ifodalagan semalar genetik jihatdan bir-biriga bog'liq bo'lib, birinchi semaning asosiy, ikkinchi semaning esa ana shu asosiy sema negizida hosil bo'lganligi sezilib turadi [1, 74].

Sh.Rahmatullayev sinkretizmni quyidagicha tahlil qiladi: ayrim morfema-affikslar bir-biridan ajratib bo'lmaydigan ikki grammatik ma'noni ifodalashga xizmat qiladi. Masalan, buyruq-istak mayliga xoslangan *-ng* tuslovchisi ayni vaqtda shaxs (II shaxs), son (birlik) ma'nolarini ifodalaydi, hozirgi o'zbek tilida ushbu affiks tarkibini shaxs va son ma'nolarini ifodalovchi qismlarga ajratib bo'lmaydi. Ana shunday affiksga nisbatan ma'no sinkretizmi haqida gapiriladi.

Asli I, III shaxsning *-(a)yin*, *-sin* affikslarini qiyoslasak, oxiridagi **n** qismi mushtarak ekanini ko'ramiz. Tarixan bu affikslardan grammatik son (birlik) ma'nosi *-n* affiksi bilan ifodalangan ko'rinadi. Demak, bu yerda sinkretik azaliy emas, balki ikki ma'noli qismning bir affiksga birlashib ketishi kuzatiladi [2, 124].

Turkologlarning ta'kidlashicha, kishilik olmoshi, egalik va shaxs-son qo'shimchalarining genetik kelib chiqishi bir bo'lib, egalik va shaxs-sondagi grammatik shakllar kishilik olmoshlaridan rivojlangan. Kishilik olmoshining I va II shaxs birlik va ko'plik formalari ham bir o'zakdan yuzaga kelgan, ya'ni ularning o'zagi **bi**, **si** formasida bo'lgan, tarkibidagi *-n* tovushi birlikni, *-z* tovushi esa ko'plikni ifodalagan [3, 4].

Dastlabki davrlarda shaxs-son ma'nolari kishilik olmoshlari orqali yuzaga chiqqan: *men barduq* (men bordim), *sen barduq* (sen bording), *ul barduq* (u bordi) kabi. Keyinchalik kishilik olmoshlari fe'ldan keyin ham keltiriladigan bo'ldi: *men barduq men* (men bordim), *sen barduq sen* (sen bording). Bunda shaxs-son ma'nosini ifodalash uchun kishilik olmoshlarini ikki marta keltirishga zarurat bo'lmay qolgan. Fe'l oldidagi olmosh tushirilib, keyingisi saqlanib qolgan va u bora-bora shaxs-son ko'rsatkichi sifatida tasavvur qilingan: *barduq men* (bordim), *barduq sen* (bording). Shaxs-son affikslarining qisqargan formalari ham mazkur to'la formalari asosida

bo'lib, ayrim shaxslarda shaxs-son affiksining boshlang'ich tovushi, ayrimlarida esa oxirgi tovush saqlangan: *barduq men > bardim, barduq sen > bardin* [3, 136-137].

Shuningdek, bu haqida fikr yuritgan mutaxassislar I shaxs ko'plik ko'rsatkichi *-q/-k* (*bardiq, keldik*) esa qadimgi ot turkumidagi so'zlardan ko'plik (ikkilik) formasini yasovchi affiks bo'lib (*dudoq, quloq*), uning kishilik olmoshlariga aloqasi yo'qligini ta'kidlaydilar [3, 137].

Demak, egalik va shaxs-son qo'shimchalaridagi ham shaxs, ham son ma'nosining sinkretiklashuvi yuqoridagi kabi tarixiy taraqqiyot mahsulidir.

Fe'ning kesimlik kategoriyasining tarkibiy qismlarida ham sinkretik, ya'ni ajralmas, bitta moddiy ko'rinishda berilgan qo'shimchalar bo'ladi: *o'qiy, ketaylik, keldi*. Bu qo'shimchalar *-y, -aylik, -di, -sa* (bunday sinkretik shaklli ma'nolar nol morfemalarda ham mavjud: *Oqi!*)ning har birida tasdiq-inkor, mayl, zamon va shaxs-son ma'nolari birgalikda umumiy shaklga ega [5, 342]. Jumladan, *-aylik* buyruq-istak mayli qo'shimchasi tarkibidagi *-k (-lik)* affiksi tarixan I shaxs, ko'plikka ishora qiladi, *-ay (-y)* formasida esa kelasi zamon ma'nosi ifodalangan, fe'ning bo'lishlilik (tasdiq) ma'nosi nol forma orqali yuzaga chiqqan.

Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, turkologiyaga oid adabiyotlarda *-ay (-g'ay/-gäy/-qay/-käy)* formasi ko'p ma'noli bo'lganligi (tarkibida ham kelasi zamon, ham istak mayli ma'nosi mavjud) va shu sababdan ilmiy adabiyotlarda bu forma har xil nomlar bilan atalib kelinayotgani qayd etiladi: kelasi zamon fe'li, istak mayli, kelasi zamon istak fe'li, hozirgi-kelasi zamon istak formasi, qadimgi kelasi zamon fe'li kabi [3, 183].

Turkiy tillarda, bundan tashqari, so'zlarning tarixiy taraqqiyoti bilan bog'liq bo'lgan turkum sinkretizmi hodisasi ham mavjud. E.V.Sevortyan tomonidan "fe'l-ot asoslar" deb nomlangan bu hodisa boshlang'ich davrlarda bir bo'g'inli leksik asosning ayni bir lug'aviy ma'noga ega bo'lgani holda ism (ot) sifatida ham, fe'l sifatida ham ishlatilishini ifoda etadi. E.V.Sevortyan o'z qarashlarida "fe'l-ot omonimligi", "fe'l-ot omoformalar" terminlarini qo'llagan. Shu bilan bir qatorda, bu hodisani "leksik-morfologik sinkretizm" deb qarash to'g'riroq ekanligini e'tirof etgan [6, 32-40]. Hozirgi o'zbek tilidagi *qari* "keksa" va "qarimoq"; *tot* (ovqatning toti) "ta'm", "maza" va "ta'mini bilmoq"; *ko'ch* "ko'chish uchun hozirlangan narsalar" va "ko'chmoq"; *boy* "boyliqi ko'p" va "boyimoq"; *shish* (qo'lning shishi) "yara" va "shishmoq"; *to'y* "to'yda o'ynamoq" va "to'ymoq"; *yuq* "yopishib qolgan qoldiq" va "qoldiq sifatida yopishmoq, yuqmoq" ma'nolarida qo'llanadi. Demak, qadimgi davrlarda asos (o'zak)lar hozirgi kabi fe'l va otlarga izchil ajratilmagan va ular fe'l-ot sinkretizmining bugungacha saqlanib qolgan "ibtidoiy rilekt" – qoldiqlari hisoblanadi. Keyinchalik leksemalardagi bunday turkum sinkretizmining yo'qolishi natijasida tilda omoleksemalar yuzaga kelgan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, hozirgi o'zbek tilida sinkretizm hodisasi tilning tarixiy taraqqiyoti davomida grammatik formalarning o'zgarishi, qisqarishi yoki ma'noviy siljishi natijasida ularning ma'nosi bir shaklga mos kelib qolishi, ya'ni qorishiqligida ko'rinadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ганиева Д. Турли тизимдаги тилларга мансуб феълларда синкретизм ва полифункционаллик: Филол. фан. док. ... дисс. автореф. – Фарғона, 2022.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent: Universitet, 2006.

3. Абдурахмонов Ғ., Шукуров Ш. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1973.
4. Абдурахмонов Н. Қадимги туркий тил. – Тошкент: Ўқитувчи, 1989.
5. Sayfullayeva R. va boshqalar. Hozirgi o`zbek adabiy tili. – Toshkent, 2009.
6. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. – Москва: Наука, 1974.

INNOVATIVE
ACADEMY